

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Achilova Liliya Ilhomovna TURISTIK XIZMATLARNING SHARTNOMA-HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI: MILLIY VA QIYOSIY-HUQUQIY TAHLIL.....	5
2. Komilov Bobirjon Shuhratjon o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA UY-JOY IPOTEKASI BOZORI TAHLILI.....	15
3. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	22
4. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	32
5. Israilov Dilshod Shavkatovich JINOYATGA DAXLDORLIK INSTITUTINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	41
6. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich XORIJIY DAVLATLARDAGI BIR QANCHA JINOYAT SODIR ETGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK MASALASINING QIYOSIY HUQUQIY TAHLILI.....	48
7. Nurmanov Xolbek Rahmatilla o‘g‘li SUN‘IY INTELLEKT TOMONIDAN YETKAZILGAN IQTISODIY ZARAR UCHUN JAVOBGARLIKNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	55
8. Reymbaev Abdulla Kurbanbayevich JINOYATGA DAXLDORLIKNING JINOYAT-HUQUQIY TUSHUNCHASIGA OID MULAZALAR.....	64
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich KORRUPSIYAVIY JINOYATLAR UCHUN JAVOBGARLIKKA OID AMALDAGI QONUNCHILIK MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MASALALARI.....	71
10. Тошев Отабек Содиқович АЁЛНИ ЭРГА ТЕГИШГА МАЖБУР ҚИЛИШ ЁКИ УНИНГ ЭРГА ТЕГИШИГА ТЎСҚИНЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ.....	80
11. Xidirov G‘anisher Tojimurodovich TEZKOR-QIDIRUV FAOLIYATI USTIDAN SUD NAZORATI YUZASIDAN XORIJIY TAJRIBA.....	89
12. Khudayberganova Nigina Tolqin qizi THE NATURE AND IMPORTANCE OF THE IMMUNITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.....	96

Reymbaev Abdulla Kurbanbayevich,
 Qoraqalpoq davlat universiteti
 Jinoyat huquqi, protsessi va
 kriminalistika kafedrasi dotsenti (PhD)
 E-mail: abdulla_reymbaev@mail.ru

**JINOYATGA DAXLDORLIKNING JINOYAT-HUQUQIY TUSHUNCHASIGA OID
 MULAZALAR**

For citation: Reymbaev Abdulla Kurbanbayevich. CONSIDERATIONS ON THE CRIMINAL-LEGAL CONCEPT OF INVOLVEMENT IN A CRIME. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 9.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17228823>

ANNOTATSIYA

Maqolada jinoyat huquqidagi asosiy atamalardan biri hisoblangan «jinoyatga daxldorlik» tushunchasiga oid huquqiy mulohazalar va uning nazariy asoslari chuqur tahlil qilingan. Jinoyatga daxldorlik ishtirokchilik institutining bir elementi sifatida emas, balki jinoyat huquqining alohida mustaqil instituti ekanligiga alohida e’tibor qaratiladi. Shuningdek, sohadagi yetuk olimlar tomonidan berilgan ta’riflar va xulosalar o’rganilib, ular asosida mazkur tushunchaga mualliflik ta’rifi keltirilgan. Ushbu maqolada jinoyatga daxldorlik tushunchasining nazariy va amaliy ahamiyati keng yoritilgan va uning jinoyat huquqidagi o’rni tushuntirilgan.

Kalit soʻzlar: jinoyat, jazo, jinoyatda ishtirokchilik, daxldorlik, latentlik, xabar bermaganlik, jinoyatni yashirganlik, hokimiyat organlariga xabar qilmaslik, jinoiy jazoga sazovorlik, jinoiy faoliyat.

Реймбаев Абдулла Курбанбаевич,
 Доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики
 Каракалпакского государственного университета (PhD)
 E-mail: abdulla_reymbaev@mail.ru

**СООБРАЖЕНИЯ ОБ УГОЛОВНОМ ПОНЯТИЮ ПРИКОСНОВЕННОСТЬ К
 ПРЕСТУПЛЕНИЮ**

АННОТАЦИЯ

В статье подробно анализируются правовые соображения и теоретические основы понятия "причастность к преступлению," которое считается одним из основных терминов в уголовном праве. Особое внимание уделяется тому, что причастность к преступлению является не элементом института соучастия, а отдельным самостоятельным институтом уголовного права. Также были изучены определения и выводы, данные ведущими учеными в этой области, и на их основе было дано авторское определение этого понятия. В данной статье подробно

освещается теоретическое и практическое значение понятия соучастия в преступлении и разъясняется его место в уголовном праве.

Ключевые слова: преступление, наказание, соучастие в преступлении, причастность, латентность, неуведомление, сокрытие преступления, неуведомление органов власти, уголовно наказуемость, преступная деятельность.

Reymbaev Abdulla Kurbanbaevich,

Associate Professor of the Department of Criminal Law, Procedure and
Criminalistics at Karakalpak State University (PhD)

Karakalpak State University

E-mail: abdulla_reymbaev@mail.ru

CONSIDERATIONS ON THE CRIMINAL-LEGAL CONCEPT OF INVOLVEMENT IN A CRIME

ANNOTATION

The article thoroughly analyzes legal considerations regarding the concept of "involvement in crime," which is considered one of the main terms in criminal law, and its theoretical foundations. Special attention is paid to the fact that involvement in crime is not an element of the institution of complicity, but a separate independent institution of criminal law. Also, the definitions and conclusions given by leading scientists in the field were studied, and based on them, the author's definition of this concept was given. This article extensively covers the theoretical and practical significance of the concept of criminal complicity and explains its place in criminal law.

Keywords: crime, punishment, complicity in a crime, involvement, latency, failure to report, concealment of a crime, failure to report to authorities, criminal liability, criminal activity.

Jamiyat hayotidagi keskin siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlar odatda jinoyatchilikning ko'payishiga olib keladi. Ayniqsa, jinoyatchilikning eng xavfli turlari va shakllari keng tarqalib, jamiyat xavfsizligiga jiddiy tahdid tug'diradi. Chunki jinoyatchilik — dinamik hodisa, u doimo o'zgarib, yangilanib boradi. Ba'zi jinoyat guruhleri yuqori darajada ichki jipslikka, kuchli tashkilotchilikka ega bo'ladi. Ular ichida vertikal va gorizontal aloqalarning mustahkamligi — ya'ni rahbarlik-podchinyonlik tizimi va o'zaro tarmoq bo'yicha bog'lanishlarning barqarorligi kuzatiladi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, jinoyat haqida xabar bermaslik yoki uni yashirish uchun javobgarlik masalalari jinoyatchilikka qarshi kurashning muhim qismi hisoblanadi. Chunki agar jamiyat a'zolari sodir etilgan jinoyatni yashirsa yoki uni ochishda yordam bermasa, jinoyatchilikning fosh etilishi qiyinlashadi, natijada jinoyatlar soni ortib, ularning xavfi kuchayadi.

Jinoyatchilikka qarshi kurash samaradorligi esa bevosita huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatiga bog'liq. Ular nafaqat jinoyatlarni ochishda, balki ularning oldini olishda ham muhim rol o'ynaydi. Buning uchun jinoyatchilikning haqiqiy holatini, uning rivojlanish qonuniyatlarini chuqur o'rganish, hamda huquqni muhofaza qilish organlari erishgan natijalarni tahlil qilish zarur.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ham bu masalaga alohida urg'u bermoqda. U o'z chiqishlarida qayd etganidek, huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatiga qo'yilayotgan asosiy talab — bu huquqbuzarliklar oqibati bilan kurashish emas, balki ularning barvaqt profilaktikasini amalga oshirish, ya'ni jinoyatlarning oldini olishdir. Shuningdek, har bir jinoyat bo'yicha adolat va haqiqatni ta'minlash ham ustuvor vazifa qilib belgilangan.

Demak, jinoyatchilikka qarshi kurashda faqat jazolash va oqibat bilan shug'ullanish yetarli emas. Eng samarali yo'l — profilaktika choralari, aholining huquqiy ongi va madaniyatini oshirish, jinoyatlarga qarshi kurashda fuqarolarning hamkorligini kuchaytirish va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning mas'uliyatini oshirishdan iboratdir[1, B.17].

Jinoyatchilikning latentlik darajasi yuqoriligi, aksariyat jinoyatlarni ochish darajasining pastligi shundan dalolat beradiki, ozodlikda qolayotgan jinoyatchi shaxslar g'ayriqonuniy harakatlar sodir etishni davom ettiradilar hamda jinoiy faoliyatni yanada faollashtiradilar, o'z navbatida, bu holat sodir etilayotgan qonunga xilof qilmishlarning yanada xavfliroq tus olishiga sabab bo'ladi.

Bizga ma'lumki, jinoyatga daxldorlik institutini samarali qo'llash imkoniyatlarini aniqlash maqsadida uning tushunchasi muhim jinoyat-huquqiy ahamiyat kasb etadi. Biroq A.V.Naumov: «jinoyatga daxldorlik tushunchasida hech qanday aniqlik yo'q. Jinoyat huquqida jinoyatga daxldorlik tushunchasini belgilashga hech qanday hojat qolmadi, chunki daxldorlikning shakllari mustaqil tarkibli jinoyatlar hisoblanadi»[2, B.36] deydi.

Ammo, jinoyatga daxldorlik bilan bog'liq qilmishlar haqiqatda mavjud va ularni inkor etib bo'lmaydi. Shuning uchun ham M.Usmonalievning «Jinoyatga daxldorlik ishtirokchilik institutining bir elementi bo'lmay, jinoyat huquqining alohida instituti hisoblanadi» [3, B.296], degan fikriga qo'shilish mumkin.

Bizningcha, qonunda jinoyatning faqat bevosita ishtirokchilari (jinoyatchilar, sheriklar, yordamchilar) emas, balki unga bilvosita aloqador bo'lgan, ya'ni jinoyatga dahldor shaxslar ham e'tibordan chetda qolmasligi lozim. Zero, jinoyatlarga, ayniqsa, og'ir jinoyat qilmishlariga qarshi kurashning muvaffaqiyati ko'p jihatdan ana shu dahldorlikka qarshi kurashning samaradorligiga bog'liqdir. Chunki jinoyat sodir etilayotganini bilib turib, uni yashirish, jinoyat haqida xabar bermaslik yoki jinoyatchiga yordam berish jamiyat uchun bevosita xavf tug'diradi.

Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, jinoyat haqida xabar bermaslik yoki jinoyatni yashirish uchun javobgarlik masalasi nafaqat huquqiy, balki ijtimoiy va ma'naviy ahamiyat kasb etadi. Qonunchilikda, sud-tergov amaliyotida va jinoyat huquqi nazariyasida bu masalaga turlicha yondashuvlar mavjud bo'lsa-da, ularning umumiy maqsadi — jinoyatga aloqador shaxslarning bunday xatti-harakatlarini jilovlash orqali jinoyatchilikka qarshi kurashni kuchaytirishdir.

N.S. Kosyakovaning ta'kidlashicha, jinoyatga dahldorlik institutining normalari ikki tomonlama ogohlantiruvchi kuchga ega:

bir tomondan, ular jinoyiy faoliyatni amalga oshirish uchun qulay sharoitlarni bartaraf etadi va jamiyat a'zolari uchun xavfsiz yashash sharoitlarini yaratishga xizmat qiladi;

boshqa tomondan esa, jinoyatlar uchun javobgarlikning muqarrarligini ta'minlash orqali yashirin (latent) jinoyatlarni kamaytirishga, ularni ochishga va jinoyatchilarni fosh etishga yordam beradi[4, B.52].

Biroq amaliyotda ayrim hollarda dahldor shaxslarning xatti-harakatlariga lozim darajada baho berilmasligi kuzatiladi. Bu esa, qonun chiqaruvchi nuqtai nazarida ham, ilmiy adabiyotlarda ham o'z ifodasini topgan.

Zamonaviy yurisprudensiyada huquqshunos olimlar tomonidan jinoyatga dahldorlik tushunchasi turlicha talqin qilinadi, ammo mohiyatan ularning barchasi bir xil mazmunni anglatadi. Masalan, M. Usmonalievning fikricha, dahldorlik — bu shunday xatti-harakatki, bunda shaxs o'zi jinoyatda bevosita qatnashmagan bo'lsa-da, boshqalar tomonidan jinoyat sodir etilayotganini yoki sodir etilganini aniq bilib turib, uni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar qilmaydi. Yoki jinoyatchini, jinoyat qurolini, jinoyat izlarini, shuningdek, jinoyat yo'li bilan qo'lga kiritilgan narsalarni oldindan va'da bermagan holda yashiradi.

Demak, jinoyatga dahldorlik — bu jinoyatda ishtirokchilik emas, balki jinoyat sodir etilgach yoki sodir etilishi jarayonida unga yordam ko'rsatish, uni yashirish yoki u haqida ma'lum qilmaslik orqali jamiyat manfaatlariga zarar yetkazadigan huquqbuzarlikdir. Shu boisdan ham, jinoyatga dahldorlik uchun javobgarlik belgilash jinoyatlarni o'z vaqtida fosh etish, ularning oldini olish va jinoyatchilarni jazolashda muhim kafolat hisoblanadi[5, B.27].

M.H.Rustamboev ham bu borada fikr yuritib, «daxldorlik – jinoyatga u bilan sababiy bog'lanishda bo'lmagan, jinoyiy jazoga sazovor daxldorlik», deb ta'riflaydi[6, B.48]. A.S.Yakubovning fikricha esa, «jinoyatga daxldorlik deganda, boshqa shaxslar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatda qatnashmasdan turib, ularga aloqadorlik tushuniladi»[7, B.83]. Bundan tashqari, xorijiy yuridik adabiyotlarda «jinoyatga daxldorlik – jinoyatga bevosita aloqador bo'lmagan shaxsning faoliyati bo'lib, u jinoyiy faoliyat bilan bog'liq munosabat»[8, B.56], deb ta'riflanadi.

Ko'rib chiqilayotgan institutni tadqiq etgan N.S.Kosyakovaning fikricha: «jinoyatga daxldorlik – jamoat xavfsizligiga tajovuz qiladigan va jinoyat qonunida nazarda tutilgan, aybli tarzda sodir etilgan, tayyorlanayotgan, sodir etilayotgan yoki sodir etilgan jinoyat bilan bog'liq bo'lgan, lekin uni tayyorlash va sodir etishga ko'maklashmaydigan, binobarin jinoyiy natija bilan sababiy

bog‘lanishda bo‘lmagan ijtimoiy xavfli qilmishlar (harakatlar yoki harakatsizlik)» [8, B.27].

V.G.Trifonov jinoyatga daxldorlik tushunchasini: «oldindan va‘da qilinmagan, qasddan sodir etiladigan, boshqa shaxs tomonidan sodir etilayotgan yoki sodir etilgan boshqa ijtimoiy xavfli qilmishning oldini olish, uni to‘xtatish va fosh qilish borasidagi faoliyatga monelik qiladigan, faqat so‘nggi zikr etilgan jinoyat mavjud bo‘lganda va uning yuzasidan sodir etilishi mumkin bo‘lgan, lekin sababiy bog‘lanish bilan va aybli tarzda ushbu qilmishning sodir etilishini belgilamaydigan ijtimoiy xavfli, g‘ayriqonuniy xulq-atvor» sifatida ta‘riflaydi[9, B.76].

N.S.Kosyakovaning ta‘rifidan farqli o‘laroq, V.G.Trifonov jinoyatlar bilan bir qatorda, muayyan sharoitlarga ko‘ra (jinoiy javobgarlik yoshiga to‘lmaganlik, aqli norasolik tufayli) jinoyat subyekti bo‘lishi mumkin bo‘lmagan shaxslarning ijtimoiy xavfli qilmishlariga ham daxldorlik imkoniyati mavjudligiga ishora qiladi.

V.G.Trifonovning fikriga ko‘ra: jinoyatga daxldorlik quyidagi belgilar yig‘indisi bilan belgilanishi lozim:

jinoyatga daxldorlikdan iborat qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasi asosiy jinoiy qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasiga o‘zaro bog‘liq;

jinoyatga daxldorlik qilmishlari har doim aybning qasd shaklida amalga oshiriladigan xususiyatga ega;

jinoyatga daxldorlik qilmishlari faqat boshqa shaxs tomonidan sodir etilgan jinoyat mavjud bo‘lganda va unga nisbatan mavjud bo‘lishi mumkin;

jinoyatga daxldorlik faqat u oldindan va‘da qilinmagan holda mavjud bo‘ladi, ya‘ni jinoyatga daxldor shaxslarning xulq-atvori bilan sodir etilayotgan yoki sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmish o‘rtasida sababiy bog‘lanish mavjud bo‘lmaydi;

jinoyatga daxldorlik faqat jinoyatlarga nisbatan o‘zining jinoyat-huquqiy ahamiyatini saqlab qoladi, aqli noraso yoki jinoiy javobgarlik yoshiga to‘lmagan shaxs tomonidan sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmishlarga nisbatan u bunday ahamiyatga ega bo‘lmaydi;

jinoyatga daxldorlikdan iborat xulq-atvor barcha hollarda davlat organlarining boshqa shaxslarning ijtimoiy xavfli qilmishlarining oldini olish, to‘xtatish, ularni fosh qilish va jinoiy javobgarlikka tortish borasidagi normal faoliyatiga monelik qiladi, bu esa, asosiy qilmish tajovuz qiluvchi ijtimoiy munosabatlar xilma-xil ekanligiga qaramay, jinoyatga daxldorlik obyektining o‘zgarmasligini anglatadi[9, B.78].

Ayrim olimlar dahldorlikka kiruvchi harakatlar qatoriga oldindan va‘da qilinmagan yashirish, oldindan va‘da qilinmagan jinoyat haqida xabar bermaslik hamda jinoyatga yo‘l qo‘yib berishni kiritadilar. Ya‘ni, shaxs jinoyatni sodir etishda bevosita ishtirok etmagan bo‘lsa-da, uni yashirsa yoki uni ochishga yordam beradigan ma‘lumotni bermasa, bunday xatti-harakatlar dahldorlik doirasiga kiradi.

Shu asosda V.G. Trifonov jinoyatga dahldorlikni mustaqil huquqiy institut sifatida ajratib turuvchi bir qator belgilarning ro‘yxatini taklif qilgan:

Jinoyatga dahldorlik faqat jinoyatni hosil qiluvchi qilmish mavjud bo‘lgan taqdirda mavjud bo‘lishi mumkin. Ya‘ni jinoyat sodir etilmagan bo‘lsa, dahldorlik ham bo‘lmaydi.

Dahldorlik oldindan va‘da qilinishi mumkin emas. Agar shaxs jinoyat sodir bo‘lishidan avval uni yashirish yoki yordam berishni va‘da qilsa, bu holda u endi dahldor emas, balki jinoyatda ishtirokchi hisoblanadi.

Dahldorlik xizmat ko‘rsatilishi bilan tamom bo‘lgan hisoblanadi. Masalan, jinoyatchini yashirish yoki jinoyat qurolini yo‘q qilish kabi amallar bajarilgach, dahldorlik tugaydi. Shu bilan birga, jinoyatga qulay imkoniyat yaratishga suiqasd qilish ham mumkin, bu ham dahldorlik sifatida baholanadi.

Jinoyatga dahldorlik qasddan sodir etilishi kerak. Ya‘ni shaxs jinoyatni yashirayotganini, xabar bermayotganini yoki jinoyatga yordam berayotganini ongli ravishda bilishi zarur.

Dahldorlik jinoiy faoliyatning istalgan bosqichida amalga oshirilishi mumkin. U jinoyatga tayyorgarlik ko‘rilayotganida, jinoyat sodir etilayotganida yoki undan keyin ham sodir bo‘lishi mumkin.

Dahldorlik mustaqil jinoyat sifatida o'zida ishtirokchilikka yo'l qo'yadi. Ya'ni u jinoyatga sheriklikning oddiy shakli emas, balki alohida huquqiy hodisa hisoblanadi.

Dahldorlik bevosita jinoyatda ishtirokchilik bilan mos kelishi mumkin emas. Aks holda u oddiy ishtirokchilikka aylanadi. Bir vaqtning o'zida ham jinoyatni yashirish, ham jinoyatda sherik sifatida qatnashish mumkin emas. Masalan, jinoyatni sodir etishda ishtirok etib, so'ng uni yashirishga urinish — oddiy ishtirokchilik sifatida baholanadi.

Shunday qilib, V.G. Trifonovning yondashuvi jinoyatga dahldorlikni huquqiy jihatdan mustaqil institut sifatida ajratib ko'rsatadi. U jinoyatda ishtirokchilik va dahldorlik o'rtasidagi farqni aniq belgilash orqali qonuniy javobgarlik chegaralarini aniqlashtirishga xizmat qiladi[9, B.86].

S.N. Sabaninning fikricha, jinoyatga dahldorlik — bu jinoyat sodir etishda bevosita qatnashmagan, biroq jinoyatga aloqador bo'lgan shaxslarning qasddan qilgan xatti-harakatlarini ifodalaydi. Olimning ta'rifida bir nechta muhim jihatlar ajratib ko'rsatiladi:

Jinoyatni yashirish. Shaxs jinoyat sodir etilgach, uni yashirsa, jinoyatchini, jinoyat qurolini yoki jinoyat izlarini yo'qotsa — bu dahldorlikdir.

Jinoyat haqida xabar bermaslik. Tayyorlanayotgan yoki sodir etilgan jinoyat haqida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar qilmaslik ham dahldorlik sifatida ko'riladi.

Majburiyatni bajarmaslik. Ayrim shaxslarga qonun yoki lavozim talablari bo'yicha jinoyatlarni bartaraf qilish, ularning oldini olish yoki qarshilik ko'rsatish majburiyati yuklatilgan. Masalan, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari, xavfsizlik xizmati vakillari, ayrim hollarda mansabdor shaxslar. Agar ular o'z vazifasini bajarmay, jinoyat sodir bo'lishiga yo'l qo'ysalar, bu ham dahldorlik sifatida baholanadi.

Qasddanlik elementi. Sabanin ta'kidlashicha, bunday xatti-harakatlar ongli va qasddan amalga oshirilgan bo'lishi kerak. Ya'ni shaxs jinoyat sodir etilayotganini biladi, uni yashirayotganini anglaydi yoki xabar bermayotganini bilib turadi.

Shunday qilib, S.N. Sabaninning talqinida jinoyatga dahldorlik oddiygina "jinoyatni yashirish yoki xabar bermaslik"dan kengroq ma'noga ega bo'lib, unga majburiy harakatni bajarmaslik (qarshilik ko'rsatmaslik, oldini olmaslik) ham kiritiladi. Bu yondashuv dahldorlikning ijtimoiy xavfliligini yanada chuqurroq ochib beradi, chunki u nafaqat befarqlikni, balki qonuniy majburiyatni bajarmaslikni ham qamrab oladi[10, B.69].

Biroq berilgan ushbu ta'rif jinoyatga daxldor bo'lgan shaxslar deganda, kimlarni nazarda tutish kerakligini aniq ochib bermagan. M.Usmonaliev jinoyatga daxldorlik deganda: «boshqa shaxslar tomonidan sodir etiladigan yoki sodir etilgan jinoyatda umuman ishtirok etmagan, ammo ularning jinoyatga tayyorgarlik ko'rayotganligi, jinoyat sodir etganligi haqida aniq bila turib, oldindan va'da bermagan holda, hokimiyat organlariga xabar qilmaslik, shuningdek jinoyatchini, jinoyat qurolini, jinoyat izlarini yoki jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgan narsalarni oldindan va'da bermagan holda yashirganlikni tushunish lozim» deydi[3, B.296]. Biroq, bizningcha ushbu ta'rifda jinoyatga yo'l qo'yish haqida ta'kidlanmagan.

JK 31-m.sida jinoyatga daxldorlikning ikki turi nazarda tutilgan: «1) oldindan va'da bermagan holda jinoyat haqida xabar bermaganlik; 2) oldindan va'da bermagan holda jinoyatchini, jinoyat sodir etish quroli va vositalarini, jinoyat izlarini yoki jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgan narsalarni yashirish».

Ijtimoiy xavfli qilmish sodir etishda qatnashmagan, biroq jinoyat sodir etishga aloqasi bo'lgan shaxslar jinoyatga daxldor shaxslardir.

Huquqshunos A.S.Yakubov ta'kidlashicha, «jinoyatga daxldorlik deganda, boshqa shaxslar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatda qatnashmasdan turib, ularga aloqadorlik tushuniladi»[7, B.269].

Ushbu qarashlarni davom ettirgan holda, S.N.Novichenko «jinoyatga daxldorlik jinoyatda ishtirokchilik hisoblanmagan, biroq u yoki bu shaklda jinoyat sodir etilishiga aloqador bo'lgan shaxslarning javobgarligi va tartibini belgilovchi jinoyat huquqining alohida instituti»[11, B.297] deb ta'rif bergan.

O'zbekiston Respublikasi JKda daxldorlikning ikki turi nazarda tutilgan bo'lib, bular jinoyat haqida tegishli idoralarga oldindan va'da bermagan holda xabar bermaganlik va oldindan va'da

bermagan holda jinoyatni yashirishdan iborat. Ayrim mualliflar, xususan A.S.Yakubov tomonidan jinoyatga yo‘l qo‘yish ham daxldorlikning alohida turi sifatida keltiriladi hamda shu orqali mazkur institutning uchta turi mavjudligi ta’kidlanadi[7, B.269].

N.S.Kosyakova ham jinoyatga daxldorlikning turlariga oldindan va’da qilinmagan yashirganlik, jinoyat va uni sodir etgan shaxs haqida xabar bermaganlik hamda jinoyatga yo‘l qo‘yib berishni kiritadi[8, 53]. Yana bir qoida ba’zi bir o‘quv qo‘llanmalarida va jinoyat qonuniga berilgan sharhlarda ham aks ettirilgan. Masalan, «JKda jinoyatga daxldorlikning yana bir shakli – jinoiy yo‘l bilan topilgani ayon bo‘lgan mol-mulkni egallash yoki o‘tkazish nazarda tutilgan. Bu jinoyatni yashirish bilan taqqoslaganda maxsus shakldir»[12, B.235]. Boshqa bir sharhda esa, ko‘rsatilgan ashyolar va boyliklarni egallash yoki o‘tkazish jinoyatni yashirganlikning turlari qatoriga kiritilgan[13, B.158]. A.E.Milin ham shunga o‘xshash fikrni ilgari suradi: «Jinoiy yo‘l bilan topilgani ayon bo‘lgan mol-mulkni egallash yoki o‘tkazish o‘z yuridik tabiatiga ko‘ra jinoyatga daxldorlikning barcha belgilariga ega bo‘lib, uning boshqa shakllaridan farq qiladigan, alohida shakli hisoblanadi»[14, B.200].

Ayni damda, O‘zbekiston Respublikasi JK 31-m.sida jinoyat yo‘l qo‘yish va jinoiy yo‘l bilan topilgani ayon bo‘lgan mol-mulkni legallashtirish kabi shakllar jinoyatga daxldorlikning turi sifatida nazarda tutilmaydi.

Bundan ko‘rinadiki, agar yo‘l qo‘ymaslik shaxsning xizmat vazifasi doirasiga kirsam, jinoyatga daxldorlik sifatida qaralmasdan, alohida jinoyat tarkibi mavjud bo‘lgan holat sifatida baholanib, kvalifikatsiya qilinaveradi. Agar, yo‘l qo‘ymaslik shaxsning vazifasi doirasiga kirmasa, har bir fuqaroga jinoyatlarni oldini olish burchi yuklatilganligi e’tiborga olinishi lozim.

Shunday qilib, jinoyatga daxldorlikning huquqiy tushunchasi jinoyat huquqi ilmida o‘ziga xos ahamiyatga ega. Mazkur atamaning tushunasi jinoyatda ishtirokchilik atamasi tushunasi bilan qiyosiy-huquqiy tahlil qilinadi. Ilmiy maqolamizga xulosa sifatida, jinoyatga daxldorlik atamasining tushunchasi qo‘yidagicha e’tirof etiladi: “Jinoyatga daxldorlik deganda, tayyorgarlik ko‘rilayotganligi, sodir etilayotganligi yoki sodir etilganligi, shuningdek uni sodir etgan shaxslar haqida aniq bila turib jinoyat to‘g‘risida xabar bermaganlik, xuddi shuningdek oldindan va’da bermasdan jinoyat izlari yoki uni sodir etgan shaxsni yashirish tushuniladi”.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т.1. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. (Mirziyoyev Sh.M. We will continue our path of national development with determination and take it to a new level. Т.1. – Tashkent: Uzbekistan, 2017.)
2. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для вузов / А.В.Наумов [и др.]; ответственные редакторы А.В.Наумов, А.Г.Кибалник. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. (Criminal law in 2 volumes. Volume 1. General part: textbook for universities / A.V. Naumov [et al.]; editors-in-chief A.V. Naumov, A.G. Kibalnik. - 5th ed., revised and enlarged. - Moscow: Yurait Publishing House, 2023)
3. Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи: Умумий қисм: Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. (Usmonaliev M. Criminal law: General part: Textbook for higher education institutions. – Tashkent: Yangi asr avlod, 2005)
4. Косякова Н.С. Прикосновенность к преступлению по российскому уголовному праву: становление, состояние и перспективы развития: Автореф. дис... канд...юрид...наук. – М., 2001. (Kosyakova N.S. Involvement in a crime under Russian criminal law: formation, status and development prospects: Abstract of Cand. Sci. (Law) Dissertation. – М., 2001)
5. Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи: Умумий қисм: Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005 (Usmonaliev M. Criminal law: General part: Textbook for higher education institutions. – Tashkent: Yangi asr avlod, 2005).

6. Рустамбоев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм. – Тошкент: Илм Зиё, 2006 (Rustamboev M.H. Comments to the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Special part. – Tashkent: Ilm Ziyu, 2006).
7. Якубов А.С. Учение о преступлении по законодательству Республики Узбекистан. –Т. Академия МВД. 1995 (Yakubov A.S. The doctrine of crime under the legislation of the Republic of Uzbekistan. - T. Academy of the Ministry of Internal Affairs. 1995).
8. Косякова Н.С. Прикосновенность к преступлению по российскому уголовному праву: становление, состояние и перспективы развития: Автореф. дис... канд....юрид...наук. – М., 2001 (Kosyakova N.S. Involvement in a crime under Russian criminal law: formation, status and development prospects: Abstract of Cand. Sci. (Law) Dissertation – Moscow, 2001).
9. Трифонов В.Г. Заранее не обещанное укрывательство преступлений и несообщение о них как виды прикосновенности к преступлению. – Дисс. ...канд. юрид. наук. – Спб., 2000. (Trifonov, V.G., "Concealment of Crimes Not Promised in Advance and Failure to Report Them as Types of Involvement in a Crime." – Diss. ... Cand. Sci. (Law). – St. Petersburg, 2000.)
10. Освобождение от уголовной ответственности и наказания: основания, виды, последствия". т.4 (Екатеринбург, 1995) ("Exemption from Criminal Liability and Punishment: Grounds, Types, Consequences." Vol. 4 (Ekaterinburg, 1995))
11. Новиченко С.Н. Прикосновенность к преступлению // Вопросы права в третьем тысячелетии. Материалы межвузовской научно-практической конференции вузов МВД Республики Беларусь и России (27-февраля 2003 г.). - Минск, Брянск: БФ МосУ МВД России, 2003 (Novichenko S.N. Involvement in a crime // Questions of law in the third millennium. Materials of the inter-university scientific and practical conference of the universities of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus and Russia (February 27, 2003). - Minsk, Bryansk: BF MosU MVD of Russia, 2003).
12. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (коллектив авторов; отв. ред. д.ю.н., проф. А.И. Рарог; 13-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2022 г (Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation (collective authors; editor-in-chief Doctor of Law, Professor A.I. Rarog; 13th edition, revised and enlarged). - "Prospect", 2022).
13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). Под общей редакцией: Есаков Г. А. М.: Издательство Проспект, 2021 (Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation (article by article). General editor: Esakov G. A. M. : Prospect Publishing House, 2021).
14. Милин А.Е. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.08. - Москва, 2004 (Milin A.E. Criminal liability for the acquisition or sale of property knowingly obtained by criminal means: dissertation ... candidate of legal sciences: 12.00.08. - Moscow, 2004).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000